

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ

Вступ. З того часу, коли атеїстична ідеологія, яка в свій час силоміць була запроваджена на теренах України, перестала служити духовною опорою в суспільстві, протягом півтора десяти років відбувається поступовий процес перегляду ставлення до релігії взагалі, і до православ'я – зокрема. Відійшли в минуле ті ярлики, що вішалися на церкву, ніби вона є “опіум для народу”, “гальмо” науки та технічного прогресу і “виразка” для суспільства. Ця науково-практична конференція являється ознакою цього процесу.

З однієї сторони науковці прагнуть “проникнути” за допомогою різних методик в богословську науку і наблизити її до практичної користі суспільства. А з іншої сторони і православні богослови намагаються трансформувати богословську термінологію для зручності сприйняття науковцями, що пройшли через систему наукової підготовки, сформовану за часів наукового атеїзму. Цим поступово долається той штучний розрив емпіричної та духовної наук, що був створений у минулому столітті.

В зв'язку з цим природно виникатиме питання про відмінності між наукою та православним богослів'ям і можливість їхнього подолання та подальшої взаємодії. Потрібно відразу відмітити головну причину існування цих відмінностей: коли науковець досліджує щось, що стосується православ'я, то користується світською філософсько-науковою базою джерел. Тобто веде дослідження із-зовні, намагаючись пояснити релігійні феномени своєю термінологією. Тому одним із питань такої взаємодії є питання узгодженої термінології.

Історія – це не лише сукупність фактів, але й їхній аналіз, знаходження дослідником рушійних сил та визначення напрямку історичного руху суспільства.

Богословська наука при цьому окрім самих історичних фактів та хронології користується такими двома джерелами, як Божественне Одкровення, та антропологічне вчення. Божественне Одкровення міститься в Священному Писанні, а також у Церковному Переданні. Церковне Передання утримує також і ті одкровення, передані святими отцями, які ставали своєрідними провозвісниками волі Бога для сучасних і майбутніх поколінь людства.

У багатьох може виникнути здивування: якщо, скажімо, одкровення ще можна вважати джерелом для історичного дослідження, то до чого тут антропологія. Тому відразу зазначу, що мається на увазі не та антропологія, як одна з емпіричних наук про будову тіла, фізіологію та ін., духовна антропологія, що є Церковним вченням, набутим протягом двох тисячоліть шляхом духовного подвигу. Все людство при цьому алегорично розуміється як той АДАМ, якого створив Бог, який порушив Божу заповідь. Все, що його стосується, перекладається на все людство під терміном перворідний гріх та спасіння людства від нього в процесі історичного плину подій.

Ці два джерела невідірвні один від іншого. Подивимося на Священне Писання. Там ми бачимо відображення головних законів історичного шляху людства, які вже з часом відобразилися в ті чи інші події.

Коли диавол спокусив людей, тоді він отримав від Бога закон свого майбутнього буття: (Буття 3. 14) “...І до змія сказав Господь Бог: За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу, і над усю звірину польову! На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя”.

Для людей також були дані певні закони, згідно яких їм та їхнім нащадкам прийде жати: (Буття 3. 16) “...До жінки промовив: Помножуючи, помножу терпіння твоє та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш дітей, і до мужа твого покладання твоє, а він буде панувати над тобою”.

І до Адама сказав Він: “За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з

того дерева, що Я наказав був тобі, говорячи: Від нього не їж, проклята через тебе земля! Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову” (Буття 3, 17,18).

Уважний церковний історик алегорично перекладає ці слова до всього людства і отримує в свої руки кінець ланцюжка, який проводить його по всьому плину історії.

Подивимося, як змінюються закони майбутньої історії для Каїна після вбивства ним свого брата: “Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі” (Буття 4, 12).

Бачимо як гріх породжує нові та нові зміни в подальшій історії людства, яка ще не настала, але буде мати свої події та провідників цих подій, бо все внутрішнє має вийти назовні, аж поки не “...з’явиться той беззаконник, що його Господь Ісус вб’є Духом уст Своїх і знищить з’явленням приходу Свого” (2-є до солунян 2, 8).

Що цікаво, Біблія давала й зараз описує не лише майбутні події в їх внутрішніх законах, але показує і їх духовні причини: коли один із синів Ноя вчинив гріх проти батька, то отримав таке визначення: “...проклятий будь Ханаан, він буде рабом рабів своїм браттям!” (Буття 9, 25). Ці слова визначають стосунки не просто серед людей, але серед багатьох народів на майбутні часи і показують моральну їх причину. Також і інші слова, які Бог сказав до Авраама щодо дитини, яку народить його жінка, і дитини наложниці Авраама: “Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі” (Буття 15, 4). Жінці Авраама так промовив Бог: “два племена в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені, і...старший молодшому буде служити” (Буття 25, 23). І далі: “промовив Господь до Авраама: Добре знай, що потомство твоє буде приходом в землі не своїй. І будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ” (Буття 15, 13). В коротких словах тут вміщуються певні ознаки майбутніх подій, які мають відбутися з народами та їх наступними поколіннями через сотні років.

Методи дослідження історії Церкви. Коли ми досліджуємо історичні події, то від історика залежить вірне осмислення хронологічних фактів, і від того, як розставляються акценти на цих фактичних матеріалах, залежить і доля самого історичного дослідження.

Православний дослідник історії Церкви засновує своє дослідження на таких істинах:

- вся історія майбутнього буття людства наперед відома Богові;
- Бог відкрив у своєму одкровенні людям все, що є необхідне нам для розуміння цього історичного процесу в його ознаках;
- те, що дане в Біблії, являється також і практичною допомогою в тому, щоб вірно себе реалізувати в своєму житті, будучи учасниками історичного процесу, тому кожен віруючий являється своєрідним дослідником історії, як минулого, так і майбутнього.

Древні люди добре користувалися цим підходом, і черпали своє розуміння з Божественного Одкровення: “...наших ознак ми не бачимо, нема вже пророка, і між нами немає такого, хто знає, аж доки це буде..” (Псалми 73, 9).

Сучасна наука не враховує цієї методики, яка не лише в давнину діяла, але справедлива і для нинішнього технократичного суспільства. Наведемо приклад, як Священне Писання дає такі історичні ознаки: “підійшли Його учні до Нього й спитали: Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого й кінця віку?” (Матвія 24, 3). І далі вся ця глава передає слова Ісуса Христа, де описуються такі ознаки, що супроводжуватимуть майбутні покоління людей, а крім того і те, як люди мають реагувати на ці майбутні події, щоб мати духовний успіх. Об’явлення Іоана Богослова в багатьох главах говорить про те, як потрібно відрізнити правдиві ознаки (тобто такі історичні події, що являються предметом історичної науки) від хибних, які будуть направлені на невірне сприйняття

історичного плину подій (Об'явлення гл. 12, 13, 16, 19).

Хтось може невірно зробити висновок, що тільки в Біблійних книгах дане таке історичне одкровення людству. Протягом всієї християнської історії Церква мала завжди струмом історичних одкровенн, що зв'язував не лише окремих людей, але і весь людський рід із Творцем історії – Богом. Ось що говорить преподобний Ніл Мироточивий у своєму явленні на поч. ХІХ ст., через два століття після свого земного життя, одному ченцю:

«Світ для людини є ніби книга, в котру вона записує свої дії, як склади, які мають початок, але закінчення не мають. Не забудеться нічого, що чоловік сотворить від народження до самої смерті. І кожен склад отримає своє воздаяння. В переплетених і погібельних страстей (а вони нараховуються в кількості 24-х головних і уподібнюються азбуці) вони уподібнюються складам та реченням письма» [1, 16-17].

І далі описує дію цих духовних законів залежності історії людей від їх духовного стану: «Якщо пройде сьоме число років і п'яти, що сходять до половини восьмого, там на половині п'ятого яке сум'яття станеться від четвертого до п'ятого. Яке здирство! Яка мужкострасність, перелоб, кровозмішання, розпутність буде тоді! До якого падіння зійдуть тоді люди, до якого розтління блудом? Тоді буде сум'яття з великими суперечками, будуть неперервно сперечатися і не знайдуть ані початку, ні кінця» [1, 72]. Церковні історики тлумачать це місце, як описання восьмого тисячоліття історії людства згідно Біблійної хронології, п'яте століття якого відповідає саме двадцятому століттю.

Такі пророцькі ознаки торкаються й економічних, і соціальних сторін майбутнього життя суспільства: «Убогих стануть притискати заради обласних витрат. Убогі ж, не будучи в змозі щось віддавати із своєї частини, будуть уходити зі своїх місць і переселятися на інші, щоб там отримати спокій, але і там будуть знаходити те ж саме і навіть в два рази гірше. ... Бачачи такі стогнання, Бог подасть плодovitість для урожаю для всього світу, і бідняки, побачивши такий здобуток, з великою радістю будуть славити Бога за врожай. Коли ж зберуть плоди на тік, прийде любостяжатель, знесе зерно в свої житниці, і дасть повеління, щоб той, хто потребує пшениці, ходив би до нього, любостяжателя, і отримував, хто скільки побажає. Тоді біднота стане ходити за хлібом до нього, тобто свій же хліб будуть купувати селяни у монополій. Любостяжатель же потім буде брати за пшеницю подвійну ціну супроти її попередньої минулоїрочної ціни. ...» [1, 73-74]

Це не лише опис якихось міжлюдських стосунків, а висвітлення тих рушійних сил, які будуть призводити до певних історичних подій: «Це прокляте любостяжання саме і внесе нещастя в світ, знищить добробут світу, ... встановить суперечливості у світі, і майже весь світ розладнався від цього проклятого любостяжання» [1, 77]

Такі одкровення являються ніби явним діалогом між Богом і людьми через надприродні явлення для допомоги людям не розгубитися в хаосі історичних подій. Вони показують, що рушійним фактором історії являється не лише передвизначення Боже, але і вільна воля людини, що також змінює майбутнє Церкви і світу в тих межах, в яких допускає Бог.

Головний принцип церковного дослідника. Нарешті, перейду до самого головного відправного пункту для православною історика: **ХРИСТОЦЕНТРИЧНІСТЬ ІСТОРІЇ СВІТУ.** Тобто все, що відбувалося і буде в світі, прямо чи побічно торкається особи Сина Божого, Ісуса Христа: «Об'явлення Ісуса Христа, яке дав Йому Бог, щоб показати Своім рабам, що незабаром статися має. І Він показав, і послав через Свого Ангела рабові Своєму Іоанові, ... Я Альфа й Омега, говорив Господь, Бог, Той, Хто є, і Хто був, і Хто має прийти, Вседержитель!» (Об'явлення 1, 8)

1. Монах Феофан. *Посмертніє вєщанєя преподобного Нила Мироточивого Афонского.* Пер. с греч. рук. Изд. келлии Благовещенской старца Парфения на Афоне, 1912

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виклощених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

